

Ewa Prądzyska

Dar Anne Ntinyari Mwiti dla Muzeum Narodowego w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie od lutego 2020 roku wspólnie z Akademią Sztuki w Szczecinie, *Università degli Studi* w Maceracie, *Kenyatta University* w Nairobi, *Pwani University* w Kilifi oraz *Distant Relatives Events Limited (Beneath the Baobabs)* realizuje międzynarodowy projekt „Sztuka i edukacja artystyczna w perspektywie transkulturowej” („Transcultural Perspectives in Art and Art Education” – TPAAE)¹. W ramach tego projektu, jesienią 2020 roku, Szczecin odwiedzili naukowcy i pracownicy *Kenyatta University (School of Creative and Performing Arts, Film and Media Studies)*. Wśród nich była Anne Mwiti z *Department of Fine Art i Design*. Anne przywiozła ze sobą 6 portretów z cyklu „Kenijskie portrety miejskie”, które wykonała w Nairobi w czasie izolacji wymuszonej pandemią Covid-19². Dzieła te 27 listopada 2020 przekazała do zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. Muzeum nasze posiada jedną z większych kolekcji obiektów afrykańskich w Polsce, jednak obrazy Anne są pierwszymi dziełami wykonanymi przez wykształconą artystkę pochodzącą z Afryki. Mamy nadzieję, że podarowane przez nią portrety Kenijczyków staną się „zaczynem” wspaniałego zbioru afrykańskiej sztuki współczesnej.

Anne Ntinyari Mwiti jest doświadczoną kenijską malarką o międzynarodowej renomie. Urodziła się w 1969 roku. Mieszka i pracuje w Nairobi. Jest wykładowczynią na *Kenyatta University* w Nairobi (*Department of Fine Art i Design*). W 2014 roku została laureatką prestiżowej nagrody *World Citizen Artists*³.

¹ Projekt TPAAE finansowany jest ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 872718. Więcej na temat projektu w tekście Marleny Chybowskiej-Butler publikowanym w tym tomie „Materiałów Zachodniopomorskich”.

² Anne do swoich prac dołączyła tekst „O tym, jak sztuki wizualne żeglują po pejzażach gospodarczych w czasach Covid-19. Osobista refleksja nad sytuacją w kenijskim środowisku miejskim”, publikowany w tym tomie „Materiałów Zachodniopomorskich”.

³ Światowa organizacja zrzeszająca artystów, naukowców, myślicieli z całego świata zaangażowanych społecznie w podnoszenie świadomości obywatelskiej i pokojowe rozwiązywanie problemów współczesnego świata.

Jej obraz *A Stitch In Time* został doceniony w konkursie zatytułowanym „Compete for peace – not war”.

Malarstwo Anne Mwiti inspirowane jest współczesnym światem, Afryką, ludźmi, krajobrazami, duchowością i własną intuicją. Jej dzieła prowokują do myślenia. Dominującą formą w pracach artystki jest postać ludzka. W swojej twórczości odważnie operuje kolorami, przestrzenią, wykorzystuje różne media i techniki, nawiązując do malarstwa ekspresjonistycznego i abstrakcji.

Jej prace były eksponowane podczas licznych wystaw w Kenii i za granicą, między innymi w Demokratycznej Republice Konga, Egipcie, Maroku, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Francji. Obrazy Anne Mwiti znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz instytucjach w Kenii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych, Republice Południowej Afryki, Demokratycznej Republice Konga oraz w Polsce.

Ryc. 1. Goście z Kenii w foyer Opery na Zamku w Szczecinie. Od lewej siedzą: prof. John Mugubi, Anne Mwiti i dr Priscilla Gitonga. Fot. Ewa Prądyńska

Ryc. 2. Zwiedzanie wystaw afrykańskich w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Od lewej stoją: Anne Mwiti, dr Priscilla Gitonga, Klaudia Juzyszyn, Marlena Chybowska-Butler, prof. John Mugubi i dr Mercy Wanduara. Fot. Ewa Prądyńska